

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20502719>

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Салохожаева Фарангиз Амонхужаевна

ТГУЭ

furunguz-91@mail.ru

Базарова Шохида Аширкуловна

НУУз им. М.Улугбека

shohidabazarova25@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается проблема методической интеграции традиционных и инновационных подходов в преподавании русского языка как иностранного (РКИ) в условиях поликультурной образовательной среды Узбекистана. На основе анализа педагогической литературы и опыта вузовского преподавания выявлены продуктивные модели сочетания коммуникативной методики, сознательно-практического подхода и цифровых инструментов. Сформулированы рекомендации по построению занятий, обеспечивающих формирование у обучающихся не только языковой, но и межкультурной коммуникативной компетенции. Сделан вывод о том, что устойчивое качество обучения РКИ достигается не за счёт замещения традиционных методов цифровыми, а через их педагогически обоснованную интеграцию.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика преподавания, поликультурная образовательная среда, коммуникативный подход, цифровые технологии, искусственный интеллект, межкультурная компетенция.

**INTEGRATION OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE APPROACHES IN
TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A
MULTICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT**

Abstract. The article examines the problem of the methodological integration of traditional and innovative approaches in teaching Russian as a foreign language (RFL) within the multicultural educational environment of Uzbekistan. Based on the analysis of pedagogical literature and university teaching experience, the study identifies productive models for combining communicative methodology, a conscious-practical approach, and digital tools. Recommendations are formulated for structuring classes to ensure the development of not only linguistic but also intercultural communicative competence in students. The conclusion is drawn that sustainable quality in RFL education is achieved not by replacing traditional methods with digital ones, but through their pedagogically sound integration.

Keywords: Russian as a foreign language, teaching methodology, multicultural educational environment, communicative approach, digital technologies, artificial intelligence, intercultural competence.

Преподавание русского языка как иностранного в Республике Узбекистан имеет давнюю традицию и сегодня переживает этап существенной методической трансформации. Как отмечается в современных исследованиях, русский язык остаётся вторым по распространённости языком в Узбекистане, что определяет особую значимость качественной методической подготовки преподавателей РКИ [7]. Изменения связаны как с обновлением государственной образовательной политики, ориентированной на цифровизацию и интернационализацию высшего образования, так и со сменой коммуникативного поведения учащихся, выросших в эпоху цифровых медиа.

Актуальность темы определяется противоречием между сложившимися традиционными практиками обучения, ориентированными преимущественно на грамматико-переводной и сознательно-практический методы, и реальными коммуникативными потребностями студентов, для которых русский язык является средством академической мобильности, профессионального общения и межкультурного диалога. Преодоление этого противоречия требует не противопоставления, а педагогически обоснованной интеграции методических подходов.

Цель настоящей статьи – обосновать модель интеграции традиционных и инновационных подходов в преподавании РКИ применительно к поликультурной образовательной среде Узбекистана.

Задачи исследования:

- 1) систематизировать ключевые методические подходы, применяемые в современной практике РКИ;
- 2) выявить условия их продуктивного сочетания;
- 3) предложить методические рекомендации для преподавателей вузов.

Методологическую основу исследования составили работы по теории и методике преподавания РКИ. Отечественная методическая школа представлена прежде всего трудами А. Н. Щукина, в которых системно изложены принципы и методы обучения русскому языку как иностранному [12, с. 78–82]. Психолого-педагогическое осмысление процессов овладения неродным языком восходит к классическим исследованиям И. А. Зимней [4, с.142].

Теоретическое обоснование межкультурного и культуроведческого компонентов обучения опирается на лингвострановедческую концепцию Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова [3, с.37], а также на работы С. Г. Тер-Минасовой о взаимосвязи языка и культуры [11, с.14-18].

При анализе цифрового и инновационного компонента обучения мы опирались на труды по компьютерной лингводидактике М. А. Бовтенко [2, с.56-61] и на современные публикации, посвящённые применению средств искусственного интеллекта в языковом образовании [10].

В работе использовались следующие методы: теоретический анализ научно-методической литературы; сравнительно-сопоставительный анализ традиционных и инновационных методических подходов; педагогическое наблюдение и обобщение практического опыта преподавания РКИ в вузовской аудитории; описательно-аналитический метод систематизации эмпирических данных. Эмпирическую базу составили материалы учебных занятий по РКИ со студентами первого и второго курсов нефилологических направлений

подготовки, для которых русский язык является вторым или третьим иностранным.

Анализ показал, что в современной практике преподавания РКИ в Узбекистане условно выделяются три блока методических подходов. Первый – традиционные подходы (сознательно-практический, грамматико-переводной, прямой), обеспечивающие системное усвоение фонетики, грамматики и базовой лексики [8, с.88-94]. Второй – коммуникативные и личностно-деятельностные подходы, ориентированные на формирование речевой и социокультурной компетенции, теоретическое обоснование которых связано прежде всего с работами Е. И. Пассова [9, с.24-27]. Третий – инновационные технологии: смешанное обучение, геймификация, проектная деятельность, цифровые платформы и инструменты на основе искусственного интеллекта [5].

Установлено, что попытка изолированного применения какого-либо одного подхода в поликультурной аудитории, как правило, не даёт устойчивого образовательного результата. Сугубо традиционная модель замедляет формирование речевой свободы, а исключительно цифровая или коммуникативная модель без систематической работы над языковой формой ведёт к закреплению устойчивых ошибок и снижению уровня языковой грамотности.

Наиболее продуктивной является интегративная модель, в которой традиционная работа с текстом и грамматикой сочетается с коммуникативными заданиями и цифровой поддержкой. На практике это выражается в трёхтактной структуре занятия: введение языкового материала через объяснение и сопоставление с родным языком обучающихся (тюркские и иные языки региона); тренировка в речевых ситуациях, моделирующих реальное общение [4, с.142]; закрепление и расширение материала через цифровые задания, в том числе с использованием диалоговых ИИ-ассистентов в качестве партнёра по общению [10, с.251-273].

Отдельным результатом является вывод о том, что цифровые инструменты, включая нейросетевые сервисы, должны рассматриваться не как

замена преподавателю, а как дидактическое средство, требующее методического сопровождения. Современные исследования подтверждают, что эффективность интеграции ИИ в языковое образование напрямую зависит от качества заданий, разработанных преподавателем, и от наличия чётких критериев оценки результата [6, с.138-143].

Полученные результаты согласуются с положениями коммуникативно-деятельностного подхода [9, с.24-27] и развивают идею о необходимости педагогически осмысленного сочетания методов в обучении РКИ. В условиях Узбекистана дополнительным фактором выступает поликультурный и многоязычный характер образовательной среды: для большинства обучающихся русский язык функционирует параллельно с родным (узбекским, каракалпакским и др.) и с английским как языком международного общения. Это создаёт благоприятную основу для опоры на сопоставительные приёмы и для развития межкультурной компетенции [11, с.14-18].

Интеграция инновационных технологий, в том числе средств искусственного интеллекта, ставит перед педагогом ряд новых задач: дидактических (отбор корректного и проверенного языкового материала, формирование заданий на критическую оценку текстов, сгенерированных ИИ), методических (разработка системы упражнений, сочетающих оффлайн- и онлайн-форматы) [1, с.112-118] и этических (обеспечение академической честности, прозрачности использования цифровых инструментов, защита персональных данных обучающихся) [10, с.251-273]. Неконтролируемое использование цифровых сервисов студентами, как показывает практика, способно создать иллюзию владения языком при сохранении системных пробелов.

Особую роль в поликультурной среде играет литературный и культуроведческий компонент. Обращение к произведениям русской классики и современной литературы, к фактам культуры и истории позволяет преподавателю выстраивать обучение не только как процесс усвоения языковой системы, но и как путь формирования гуманитарной компетенции, ценностного

отношения к слову и культурному наследию [3, с.37]. В этом отношении русский язык выступает как «зеркало цивилизации», что соответствует общему направлению научного обсуждения, обозначенному организаторами конференции.

Ограничением настоящего исследования является его опора на опыт одной образовательной площадки, что не позволяет распространять полученные выводы на всю систему преподавания РКИ в регионе. Перспектива дальнейшей работы состоит в проведении сопоставительного эмпирического исследования с участием нескольких вузов и в разработке диагностического инструментария для оценки результативности интегративной модели.

Эффективность преподавания РКИ в поликультурной образовательной среде Узбекистана обеспечивается не выбором между традицией и инновацией, а их педагогически обоснованной интеграцией. Традиционные методы сохраняют ценность как средство системной работы над языковой формой [12, с.78-82]; коммуникативный подход обеспечивает формирование речевой компетенции; цифровые технологии и инструменты искусственного интеллекта при условии корректного методического сопровождения расширяют возможности персонализации обучения и развивают критическое мышление студентов [5]. Дальнейшая разработка интегративной модели, её эмпирическая проверка и подготовка преподавателей к работе в новых условиях представляются актуальной задачей вузовской методики РКИ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э. Г. Информационно-коммуникационные технологии в обучении РКИ. – М.: Русский язык. Курсы, 2012. – 352 с.
2. Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика. – М.: Флинта; Наука, 2005. – 216 с.
3. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1990. – 246 с.

4. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку. – М.: Русский язык, 1989. – 219 с.
5. Инновационные подходы к преподаванию русского языка как иностранного в условиях поликультурной среды. – Zenodo, 2025. – DOI: 10.5281/zenodo.14969826.
6. Копылова Н. А. Возможности искусственного интеллекта в преподавании иностранного языка в техническом вузе // Вопросы современной филологии и проблемы методики обучения языкам: сб. науч. ст. по итогам XII Междунар. науч.-практ. конф. – Брянск: Изд-во БГИТА, 2024. – С. 138–143.
7. Кулмаматов Д. С. Популяризация изучения РКИ в современном Узбекистане: доклад на VII Московском международном форуме по РКИ «Новые и традиционные аспекты в поликультурном пространстве преподавания РКИ». – М., 21–22 ноября 2024 г.
8. Московкин Л. В. Теоретические основы выбора оптимального метода обучения русскому языку как иностранному. – СПб.: СМИО Пресс, 1999. – 159 с.
9. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
10. Сысоев П. В., Филатов Е. М. Методика обучения учащихся и студентов написанию эссе в триаде «обучающийся – преподаватель – искусственный интеллект» // Язык и культура. – 2024. – № 65. – С. 251–273.
11. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – 264 с.
12. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. – М.: Высшая школа, 2003. – 334 с.